

ABDULLA ORIPOV IJODIDA “ONA” POETIK OBRAZ SIFATIDA

Madina ABDULLAYEVA

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

o‘zbek tili, adabiyoti va folklor instituti

tayanch doktrati

Annotatsiya. Abdulla Oripov she’riyatida ona obrazining vatan tushunchasi bilan badiiy butunlikda aks etishi. Ona va vatan tushunchasining poetik uyg‘unligi masalasi. Ushbu maqola Abdulla Oripov, Omon Matjon, Xurshid Davron she’riyati misolida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Badiiy butunlik va umumlashma obraz, obraz va obrazlilik, poetik obraz, lirik xarakter, muhabbat.

Borliqning san’atkor ko‘zi bilan ko‘rilgan va ideal asosda ijodiy qayta ishlanib, hissiy idrok etish mumkin bo‘lgan shaklda ifodalangan aksi[2.19] sifatida qaralgan poetik obraz she’riyatning qayta ishlab chiqilgan birligi sifatida, o‘zida aql va hisni uyg‘unlashtiradi. Dunyoni bilishning ezoterik asoslariga ko‘ra, asl san’atkorlik musulmon Sharqida Qalamni yaratgan mutloq kuch, Allohga oid bo‘lib, u yagona va mutlaq yaratuvchi sifatida odamni O‘zining asosida yaratdi. So‘z olamni yo‘qdan bor qilgan muazzam qurol sifatida avval Allohda edi. Yaratganning birgina bo‘l amridan had-hududsiz olamlar barpo bo‘ldi. Bu so‘ngsiz qurol insonni yaratuvchi va mahv etuvchi, baxti va baxtsizligiga sabab bo‘luvchi qudratining nishonasi sifatida, borliqdagi barcha maxluqotlardan uni aziz qildi. *So‘z kuchi, qalam qudrati va yaratuvchi qalbning badiiy tafakkuri birlashganda, badiiy obraz dunyoga keladi*[3.72]. Falsafiy lirik obraz yaratish mahoratiga ega

bo‘lgan, ilohiy ruhi bilan bog‘lana oladigan komil ijodkorlar, inson ongi tasavvur qatlamlarini yorib chiqqan qalam sohiblari borki, ular obraz yaratishda milliy va etiqodiy masalalarni she‘rining joni va qoniga singdirgan daho so‘z ustalaridir. *Abdulla Oripov o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos obraz yaratish uslubiga ega bo‘lgan aynan shunday donishmand shoirlardan biridir*[2.35]. Maqolada Abdulla Oripovning birgina ona obrazi orqali muhtasham poetik obrazlar uyg‘unligini, vatanning onaga, onaning vatan timsoliga mushtarak tasvirlarini ko‘rib chiqamiz. Abdulla Oripov ijodini ko‘zdan kechirar ekanmiz, uning ona obraziga bot-bot murojaat qilganiga ko‘zimiz tushadi. Uning “Ona”, “Onamga xat”, “O‘zbek onasi”, “Ayol madhi”, “Ona degan nom”, “Onamni eslab”, “Bolalik yillari”, “Onajon”, “Onam vafotiga” kabi qator she‘rlari buning yorqin misoli bo‘la oladi. Abdulla Oripovning ona obraziga bag‘ishlangan ayrim she‘rlarida onaning vatanga nisbatan nisbat berish, muqoyasa qilish orqali yangi poetik fikrlar, muayyan estetik tuyg‘ular uyg‘otadi. *Bunday quyma satrlarni yaratish uchun har bir so‘z shoirona his etilishi kerak*[6.95]. Abdulla Oripov she‘riyatida va obraz yaratish mahoratida Navoiyvor donishmandlik mahobatini ko‘rishimiz mumkin. Inson o‘g‘lining yer yuzidagi million yillik hayoti davomida ajdodlar tajribasi sayyoradagi hayotning eng xilma-xil shakllarini yaratdi. Bu hayot tajribalari asosida inson takomil etib bordi. Allomalar inson haqida bir-biridan qiziq fikrlarni yozadilar.

Forobiy fikricha, inson o‘z tabiatiga ko‘ra hayotini tartibga keltirish, mustahkamlash va takomillashtirish uchun boshqa insonlarga muhtoj bo‘ladi. Ibn Sino fikriga ko‘ra esa, inson boshqa barcha hayvonot olamidan tili aqli va tafakkur qilishi bilan farq qiladi. Inson aql bovar qilmas mukammal bir borliq esada, odatda tabiatdagi boshqa jonzotlardan ilk tug‘ilgan paytlarida zaif bo‘ladi. Qur‘oni karimda insonga nisbatan zaif tushunchasi 45 oyatda hosilasi bilan 52 marta zikr qilinadi.(Bu zaiflik yosh xususiyatidan shakl-shamoil jihatidan, aql va idrok

jihativdan olib qaraladi.) Demak insondek ilohiy ruh sohibi, ilk tug‘ilgan ojizlik paytlarida mehr va shafqat bilan o‘rab oluvchi kuch va iqtidor sohibiga, Onaga muhtoj bo‘ladi. Ibn Sino ta‘kidlaganidek tili insonni borliqda muzzam yaratiq sifatiga ko‘taradi. Olamni yo‘qdan bor qilgan muhtasham qurol so‘z ham insonga ilk bor ona tomonidan ongiga, qalbiga, tiliga muhrlanadi. Shu bois aynan tilning nomi ona tilidir. Inson ilk bor qadam qo‘ygan tuproqning nomi ona vatandir. Shu sababli o‘z vatani va onasini ulug‘lamagan ijodkor yo‘q. Vatan tuyg‘usi inson ongiga ona bag‘ridayoq kodlangan tuyg‘u. Inson yashar ekan, bu tuyg‘u uning yoshi kabi ulg‘ayib, o‘sib, shakllanib boradi. Donishmand shoir Abdulla Oripov she‘riyatida Vatan va Ona obrazlarining uyg‘un tasvirini kuzatamiz. “Ona degan nom” deb atalgan she‘r e‘tiborimizni tortadi. She‘rni tahlil qilishdan oldin sarlavhasiga diqqat qilish muhimdir. Yangi o‘zbek adabiyotida she‘rlarni nomlash amaliyoti ancha keng tarqalgan. Buning asos sababi esa sarlavha bajaradigan g‘oyaviy-badiiy tushunchaga ehtiyojdir. “Ona degan nom”ning qimmatini butun she‘r g‘oyasida o‘z aksini topgan. Sarlavha mavzuning asosi bo‘lgan obrazni ta‘kidlab ko‘rsatadi. Asosiy matn esa obrazning boshqa muhim jihatlariga diqqat qaratadi.(Onadagi yagonalik, takrorlanmaslik) Ona va vatanning yagona nuqaddas tushunchalar ekanligi e‘tirof etiladi. Ona degan nom Vatan degan nomga vatan esa o‘z navbatida ona degan nomga tutashtiriadi.

*Deydilar qahrli bahodirlar ham,
Janglarda jon berar chog‘i mardona,
Behad azoblarga chidab so‘ngi dam,
Bitta so‘z demishlar shivirlab: Ona[1.88].*

Shoir hikoya so‘ylagandek, moziydan ertak aytgandek, qahrli bahodirlarning jang maydonlarida jon berar chog‘ini ortiqcha beaklarsiz, o‘quvchi ongida bir onlik lahzalari tasvirini chizadi. Bu lahza ichida o‘quvchi she‘rda

yoziilmagan qahramon qiyofalarini ko'ra olishi mumkin. Tabiiyki, o'quvchi zakiy bo'lsa. Qahrli bahodirlarning og'riqlarini, son'gi nafaslarini, yuzidagi so'ngi ifodalarini ham ko'z oldiga keltira oladi. Bu manzara she'rning uch qatoriga xos bo'lsa, to'rtinchi qatorda muhim emotsional fikrni, ona so'zining so'ngso'z ekanini, bu olamdan boshqasiga safar arafasida qahramon armon, sog'inch, og'riq va alvido so'zlari o'rnida ishlatadi. Balki bu so'zlarni aytarkan, qahramonning butun umri bir lahzaga muhrlanadi. Qahramon naqadar kuchli va qahrli bo'lsada, ojiz va latofatli mehr- shafqatli onasini qarshisida his qiladi. Eng so'ngi nafas va eng so'ngi so'z, "Ona". Demak kuch va qudratga to'la bahodirlar ham ojiz qolganlarida onaga topinadi. Insonning so'ngi so'zi ona bo'lsa, so'ngi abadiy manzili ona tuproq bo'ladi. She'r matnidan tashqarida bo'lgan bunday ulkan xulosalar usta va donishmand shoirning har bir so'zida yashiringan aslida. Shoir ona degan nom ostiga aslida madad, tunganmas kuch, sevgi va ishonchni qo'yadi.

Ulug' bir donishmand olamni sharhlab,

Ahiyri tanibdi tug'gan elini.

Zabon baxsh etganda ehtirom saqlab,

Ona, deb atabdi ilk bor tilini[1.89]

"Jonli so'z qudrati" maqolasida Suvon Meli so'zning kundalik hayotdagi va she'riyatdagi ahamiyatini solishtirar ekan: "She'riyatda so'z bor kuchi bilan ishlaydi," - deb ta'riflaydi. Shoir mahorati shundaki, u ortiqcha tashbeharsiz oddiy so'zlarni ulkan kuchga, donishmandona fikrga aylantira oladi. Birinchi to'rtlikda ulug'langan Onaning muqaddasligi, inson hayotidagi muhim zotligi takidlansa, ikkinchi to'rtlikda tanho va yagona bo'lgan yana bir motiv, tilga qiyoslanadi. She'rda ko'zga tashlanib turgan ma'no bu. Ammo ulug' donishmandning olamni sharhlash yo'lida kechgan zamon va makon yo'lchiligida o'zini va o'zligini, bu orqali tuqqan elini tanishi va ona orqali (Ha aynan shunday) til-u zaboni ong-u

dunyoqarashi shakllangani uchun onaga ehtirom saqlab, ilk bor tilni ona deb atagani hikoya qilinadi.

Abdulla Oripov tabiat haqida yozadimi, ona obraziga muroaat qiladimi aslida vatan mavzusini chetlab o'tmaydi. Qahramonni muqaddas makon va zamonda qay holatda o'zligini anglaganini yoritadi. O'zlikni anglash esa zurriyotini bu yorug' dunyoga keltirgan onani anglashdan, ona orqali milliy qadriyatlar: millatni, tarixni, din-u dunyosini anglashdan boshlanadi. Bu anglashlar so'ngida insonlarning aloqa vositasi - qalbgga ochilgan eshikni, tilni ona deb nomlaydi. Ko'ksida ulg'aytgan muqaddas zaminni ham ona vatan deb ulug'laydi.

Dunyo shoirlari Vatan sha'niga

Sifat ahtarmishlar qator va qator,

Nihoyat kelmishlar bitta ma'niga

Ona vatan deya bitmishlar ash'or[1.89]

Uchinchi to'trikda navbat shoirlarga keladi. Shoirlar Vatan sha'niga qator va qator sifat ahtarar ekan, oddiy uch harfdangina iborat so'z ustida bir to'xtanga keladilar. Ona. Bu banddagi ma'ni so'zini ikki hil ma'no tovlanishida kuzatish imkoniga ega bo'lamiz. Bitta ma'nili fikrga keladilar. Ma'nosi yagona yakka tanho va takrorlanmas, hayotda boshqa o'xshashi bo'lmagan zotga, onaga Vatanning ham tanho yagona ekanini tamsil qiladilar. Xulosa qiladilar, Ona Vatan. Muallif obrazi bahodir, donishmand, shoir sifatida namoyon bo'ladi. Bu obrazlar tilidan shoir tafakkuri makon va shu makonda mavjud bo'lgan kishilik jamiyati rivojiga hissa qo'shgan ayol - onaga ehtiromlarini izhor qiladi.

Bisyor bo'lsa agar bol ham beqadr.

Takror ayitlganda rangsizdir kalom,

Bu yorug' olamda vatan bittadir,

Bittadir, dunyoda ona degan nom[1.89].

Yuqoridagi uch toʻrtlikda muallif fikrlarini obrazlar tilidan bayon qilsa, soʻnggi toʻrtlikda muallif donishmand shoir va vatan farzandi sifatida, Abdulla Oripov sifatida boʻy koʻrsatadi. Abdulla Oripovning sheʼri ekani muallifini yashirib aytilganda ham bu soʻng xulosada toʻlaligicha koʻrinib qoladi. Shoir asalning koʻpi ham beqadrligini takrorga yoʻl qoʻyilganda qudratli kalomning ham rangsizlashishiga mengzaydi. Takrorga yoʻl qoʻymaslik uchun bittagina soʻzga ona soʻziga ehtiyoj borligiga ishora qiladi. Soʻngi xulosa shuki, Soʻngsoʻz Ona, til Ona tili, Vatan Ona vatan, Hammasini bitta muqaddas kalom onaning bittaligi birlashtiradi. Asl bu real haqiqatni shoir badiiy tafakkuri poetik obraz darajasiga olib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oripov A., Saylanma, Maʼnaviyat, -Toshkent, 2007-yil, 167-bet.
2. Ашурбоева Г.Н., Абдулла Орипов шеърлятида анъана ва бадий маҳорат. филол.фан.номз. дисс. –Т.: 2008.
3. Курбонбоев И.А., 90-йиллар шеърлятида образлилик, филол.фан.номз. дисс. –Т.: 2005.
4. Мингбоева Д, Тимсоллар тилсими: рамз, белги ва тимсоллар тавсифи, -Т.: Янги аср авлоди, 2007.
5. Абдурауф Фитрат, Адабиёт қоидалари. Адабиёт муаллимлари ҳам хавасмандлари учун кўлланма, - Т.:Ўздавнашр, 1926.
6. Nishonova X., Aʼzam Oʻktam ijodida estetik ideal, - N.: Arjumand media, 2023.